

HISTORICAL SCIENCES

МРНТИ 03.01.17

CURRENT STAGE OF RELATIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN WITH INDIA AND PAKISTAN

B. Naimanbayev,

Doctor of Historical Sciences, Professor of NAS RK

E. Baidaliyeva

Senior lecturer of the Peoples' Friendship University
named after Academician A. Kuatbekov
Kazakhstan
Shymkent

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

Найманбаев Б.Р.,

Доктор исторических наук, профессор НАН РК

Байдалиева Э.А.

Ст. преподаватель Университета Дружбы народов
им. Академика А. Куатбекова
Казakhstan
Шымкент

Abstract

The article studies the bilateral relations of Kazakhstan with India and Pakistan. The Kazakh-Indian relations, their characteristics, content and stages of development are thoroughly characterized. India, possessing a huge population, nuclear weapons, and a large army in the 21st century has become one of the largest international players on the world stage. It is emphasized that the countries have a huge potential for the development of cooperation in the field of economy, trade, military-technical and innovation spheres. At the same time, the volumes of trade turnover between Kazakhstan and India are very modest, incomparable with other Asian states. The reasons are highlighted that impede the increase in the indicators of Kazakh-Indian trade.

The Islamic Republic of Pakistan positions itself as a leading country in the Muslim world, which in a certain sense affects the Kazakh-Pakistani relations. In addition, there is a long-term territorial conflict between India and Pakistan over Kashmir, in the settlement of which the Republic of Kazakhstan is taking part. The article also reflects the positive results of the Kazakh-Pakistani cooperation.

Аннотация

В статье проводится изучение двусторонних отношений Казахстана с Индией, и Пакистаном. Обстоятельно характеризуются казахстанско-индийские отношения, их особенности, содержание и этапы развития. Индия, обладающая огромным по численности населением, ядерным оружием, крупной армией в XXI веке превратилась в одного из крупнейших международных игроков на мировой арене. Подчеркивается, что страны имеют огромный потенциал для развития сотрудничества в области экономики, торговли, военно-технической и инновационной сферах. При этом объемы торгового оборота между Казахстаном и Индией весьма скромные, несопоставимые с другими государствами Азии. Выделяются причины, препятствующие увеличению показателей казахстанско-индийской торговли.

Исламская Республика Пакистан позиционирует себя как ведущую страну мусульманского мира, что в определенном смысле влияет на казахстанско-пакистанские отношения. Кроме того, между Индией и Пакистаном существует долговременный территориальный конфликт из-за Кашмира, в урегулировании которого принимает участие Республика Казахстан. Также в статье отражены позитивные результаты казахстанско-пакистанского сотрудничества.

Keywords: India, Islamic Republic of Pakistan, Kashmir conflict, peaceful settlement, sustainable development.

Ключевые слова: Индия, Исламская Республика Пакистан, Кашмирский конфликт, мирное урегулирование, устойчивое развитие.

Введение. Предмет исследования составляют отношения Казахстана с лидерами Южноазиатского региона - Индией и Пакистаном.

Цель статьи состоит в проведении объективного и комплексного анализа содержания и особенностей взаимоотношений Республики Казахстан с Индией и Пакистаном.

Гипотеза заключается в том, что Индия и Пакистан являются лидерами в регионе Южной Азии, находящимися в длительном состоянии конфликта из-за спора за Кашмир. Это противостояние препятствует мирному устойчивому развитию в ЮА и создает трудности для полноценного развития отношений Казахстана с этими странами. Между тем, РК отводит большую роль росту взаимодействия с Индией и Пакистаном по многим направлениям. Особое значение наша страна придает мирному решению Кашмирского конфликта и обеспечения мира и безопасности во всей Южной Азии и сопряженных территориях.

В многовекторной внешней политике Казахстана особую роль играет южно-азиатский регион. Ведущими странами данного региона являются – Индия и Пакистан. Геостратегически он занимает выгодное месторасположение. При этом, он является одним из самых густонаселенных. В Индии в настоящий момент насчитывается свыше 1 млрд. человек. По прогнозам, Индия в XXI веке по численности населения перехватит пальму первенства у Китая.

Подвергая рассмотрению отношения между Республикой Казахстан и Индией в современный период, необходимо подчеркнуть, что корнями они уходят в далекое прошлое. Великий Шелковый путь, простиравшийся сквозь Казахстан, имел конечный маршрут в Индии. В далекие времена между странами начался не только товарообмен, но также и достижениями цивилизации. Идеи о картине мироздания, распространялись путем проникновения первой мировой религии – буддизма в Казахстан, по существу религиозные взгляды пропагандируются и сегодня. Индия, как и Казахстан является толерантной страной – данное обстоятельство сохраняет конфессиональную стабильность в обществе.

Из-за Английского колониального господства продолжительное время перестали поддерживать отношения с Казахстаном. Возобновились отношения после окончания второй мировой войны. Инициатором воссоздания дружественных отношений был Дж. Неру. Он являлся величайшей исторической личностью, лидером национально-освободительного движения против колонизаторов. В 1946 г. Дж. Неру в момент прохождения ожесточенного сопротивления за национальную независимость призывает азиатские государства провести конференцию для обсуждения острых проблем. На конференции приняли участие делегаты из стран Средней Азии и Казахстана.

Анализируя обстановку, сложившуюся в СССР, Дж. Неру осознавал, что во время руководства Сталин создал централизованную систему управления, диктат центра. Союзные республики,

входившие в СССР, потеряли свою независимость. В марте 1947 г. Дж. Неру пригласил делегатов из пяти центрально-азиатских государств, принять участие на международном съезде проходившем в столице Индии.

Спустя время во время руководства Н. Хрущева, начался период активного сотрудничества с пост колониальными странами. В 1955 г. СССР с официальным визитом посетил Дж. Неру.

Исламская Республика Пакистан (ИРП) вследствие своего экономического потенциала, и политического влияния в южно-азиатском регионе, закономерно является важным партнером Республики Казахстан. Суверенитет нашей страны Пакистан признал 20 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между республиками были установлены 24.02.1992 г. Стремление ИРП к расширению сотрудничества с Казахстаном обосновывается сходством исторических и культурных традиций, а также стремлением обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Материалы и методы исследования. Методология исследования базируется на принципе системности, то есть изучения процессов трансформации международной системы отношений во взаимосвязи всех элементов и внешних связей. Политический анализ дал возможность выявить препятствия на пути полноценного и масштабного уровня взаимодействия Казахстана с Индией и Пакистаном, во многом зависящие от существующего между этими странами территориального конфликта. Также этот метод позволил определить позицию РК по кашмирской проблеме.

В ходе исследования автором применялись исторический, сравнительный, функциональный и факторный методы анализа. В совокупности сочетание общенаучных и специальных исторических и политологических методов анализа позволило провести полноценное и объективное изучение состояния, содержания и перспектив развития взаимоотношений Казахстана с Индией и Пакистаном.

Результаты исследования. Развитие отношений между Казахстаном и Индией можно разделить на следующие этапы.

Первый этап 1992 - 2002 гг. – данный этап характеризуется формированием политико-юридических основ и институтов взаимоотношений между странами. 23.02.1992 года были установлены дипломатические отношения между странами. С этого времени происходит тесный контакт, а также поступательное движение взаимовыгодных и многообразных отношений. За указанный период заключен Меморандум о взаимодействии в торгово-экономической сфере, а также научной и технологической областях. Соглашение между РК и Индией о взаимодействии в сфере СМИ и спорта. 10.09.1993 г. в столице Казахстана – Алматы был подписан договор о воздушном сообщении. Кроме того, в г. Нью-Дели 09.12.1996 г. были подписаны Соглашения: о поощрении и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения и предупреждении нежелания уплаты налогов в отношении налогообложения на доход и капитал.

Второй этап 2002 - по настоящее время – этот этап характеризуется осуществлением подписанных юридических документов между Астаной и Нью-Дели. Исключительное отношение высокому сотрудничеству придало посещение с официальным визитом Президента РК Н. Назарбаева в Индию, который состоялся 14 февраля 2002г.

Масс-медиа до прибытия казахстанского президента обнародовали программу визита Лидера Нации, который в своем интервью сказал: «Я думаю, в перспективе отношения между Казахстаном и Индией будут развиваться динамично, долговременно и энергично».

Еженедельный журнал «India today» в интересной статье характеризует Н. Назарбаева как «Поборника Шелкового пути», подчеркнув весомость дружественных отношений между Индией и Казахстаном.

Товарооборот между странами за январь-октябрь 2001 г. составлял около 51 млн. долларов, тогда как между Казахстаном и Поднебесной, то он перевалил за 1,5 миллиарда долларов.

Наша страна имеет огромные запасы нефти в Кашагане, кроме того имеет значительные запасы газа, что представляет интерес для быстро развивающейся индийской индустрии. В связи с этим между странами было подписано Соглашение о совместной разработке месторождений «Каражанбас - Море» и «Амангельды». Газета «Хинду» писала: «Заявление Казахстана о предоставлении двух самых важных месторождений свидетельствует о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Повышенный интерес о долевом участии в использовании газовых месторождений в Республике Казахстан проявила индийская компания «GAIL Ltd» [1].

Тем самым, Индия вслед за КНР и Россией получила доступ к нефти Казахстана. В новостной заметке «Times News»: Лидер Нации Н. Назарбаев продемонстрировал повышенный интерес к сотрудничеству с Индией в сфере туризма, лекарств, ноу-хау технологии, в оборонной и др.

Ак Орда в рамках Программы индустриально-инновационного развития на 2003 – 2015гг. и руководствуясь Посланием Первого Президента о вхождении РК в число 50 наиболее развитых экономики мира начала активно разрабатывать высокие технологии [2]. Казахстан обладает значительным интеллектуальными кадрами, поэтому ему вполне под силу развивать собственные ноу-хау и технологии. Забегая вперед Казахстану удалось досрочно войти в ТОП-50 и ныне страна реализует программу вхождения в число 30 наиболее развитых стран мира.

Сегодня Индия обладает территорией седьмой в мире по размерам, ее население превысило 1,3 млрд. человек. ВВП по ППС страны составляет почти 7,3 трлн. долл. Это третье место в мире, однако, по ВВП на душу населения она занимает всего 129 место. При этом по Индексу человеческого развития у Индии позиции средние, в мировом рейтинге сегодня она занимает лишь 129 место.

Индия обладает ядерным оружием и ее вооруженные силы занимают третье по величине место в

мире. Индийская экономика развивается быстрыми темпами, которые являются одними из самых высоких. Средний класс Индии составляет 200-300 миллионов человек, что превращает ее в громадный потребительский рынок.

Все эти факторы превращают ее в крупного международного игрока, обладающего серьезным весом на международной арене.

Наиболее приоритетной областью казахстанско-индийского сотрудничества является нефтегазовый сектор. Потребность Индии в энергоресурсах составляет 100 млн. тонн в год. Инвестиции ведущего предприятия – ONGC- исключительно в пределах мегапроекта «Сахалин -1» в Российской Федерации равна сумме 1,7 млрд. долларов. Кроме этого, данное предприятие – ONGC - причастно к подобным программам в Эр-Рияде, Ханое, Хартуне и др. [3,С.16].

В феврале 2004 г. в столице Индии прошло совместное совещание Совета бизнесменов. В 2005 г. в южной столице Казахстана министр торговли и промышленности Индии И. Илангован провел встречу с предпринимателями и представителями средств массовой информации.

В Алматы насчитывается более пятидесяти совместных предприятий. Подавляющее большинство осуществляет совместную деятельность в области торговли. На сегодняшний день стоит задача переориентации и расширения диапазона в область высоких технологий и интенсификация услуг.

Сейчас Индия способна предоставить Казахстану новейшие методы по продвинутым технологиям обработки сырья, предлагает сотрудничество в области новейших технологий, по биофармацевтике, в выпуске медоборудования, биопрепаратов, товаров народного потребления и многое другое. Индийская сторона выразила готовность развивать отношения в области вложения капитала, индустрии отдыха. В настоящий момент самым значительным является ввоз в нашу страну чая, лекарственных препаратов, оборудование. Согласно сведениям Министерства индустрии и торговли в последнее время товарооборот достиг более 80 млн. долларов американских. Что касается вывоза товаров, то сумма незначительная – менее 5 млн. долларов.

К существенным факторам, которые тормозят сотрудничество двух стран в сфере торговли необходимо отнести следующее – это отсутствие эффективной системы транспортировки товаров, а следовательно, высокие транспортные расходы. Данный фактор связан с тем, что большая численность таможенных постов усложняет доставку товаров обеим сторонам. Индийская сторона намерена привозить в Казахстан широкий ассортимент продуктов, начиная от трикотажа до бизнес-программ.

Для решения данной задачи Республика Казахстан сделала шаг к подписанию международного документа «Север-Юг», предполагающий создание транспортного коридора, следующего по маршруту Европа – далее в Россию, Азербайджан – Иран – Индию, а также страны Юго-Восточной Азии. Упо-

мянутый маршрут, лежащий через Иран к казахстанским углеводородам на Каспийском море, обозначен как самый приемлемый.

Необходимо также возобновление на постоянной основе рейсов «Алматы- Нью Дели». Как подметил Аскар Шакиров, занимающий должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Индии: численность авиарейсов между Казахстаном и Индией незначительна, принимая во внимание, тот факт, что индийский и южно-азиатский рынок достаточно объемный, а, следовательно, высокодоходен. Наши соседние государства – Россия, Узбекистан и Туркменистан осуществляют еженедельно от 7 до 12 рейсов. Казахской стороне необходимо увеличить количество авиарейсов, для того чтоб не сдерживать развитие в области туризма.

Важным шагом является развертывание еще одного вида сотрудничества – военного. 9 февраля 2002 г. было подписано Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Казахстаном и Индией. Стороны договорились о следующих направлениях сотрудничества:

- поставка, сервис, помощь, совместные программы касающиеся военной техники и новых технологий в военной промышленности;
- совместная деятельность в области военно-промышленного комплекса;
- совместная деятельность в сфере военных знаний, с помощью взаимобмена информацией, совместных подготовок, посещений, обмена профессионалами.

На данный момент осуществлены двусторонние визиты делегаций, а также намечены конкретный характер данной многообещающей области сотрудничества.

Сотрудничество в научно-технической сфере осуществляется между РК и Индией в рамках Декларации о сотрудничестве в области науки и технологий. 13-14 августа 2001 г. в столице Индии состоялось третье совещание по научно-техническому развитию [4].

В рамках 3 научных семинаров, проведенных в Астане, обсуждались следующие темы: Биоинженерия; Аграрное хозяйство; Металловедение. На семинарах в Индии, учеными предложены темы: Высокие технологии; Катализ; Солнечная активность.

Ф. Хоффман блестящий специалист по гибридным войнам, выдвинул термин «розовый фламинго». Сбрасывание со счетов политиками ситуаций, лежащих на поверхности, что в конечном счете приводит к катастрофам. Н. Талеба выдвинул диаметрально противоположный термин «черный лебедь». Данным термин обрисовывает явления довольно неожиданные и с неясным финалом.

В XXI веке взрывоопасным «розовым фламинго» считается индо-пакистанский конфликт из-за Кашмира. Свыше пятидесяти лет выясняют отношения Индия и Пакистан вооруженным способом из-за территории Кашмира и Джамму. Кашмирский конфликт является самым продолжительным в истории новейшего времени.

Кашмир и Джамму географически расположены в хребте евразийской «дуги неустойчивости»; проходят границы 5-ти государств: Индии, Пакистана, Поднебесной, Афганистана и Таджикистана; а также три мировые религии – христианство, ислам, буддизм. Если Индия не будет иметь контроль над Кашмиром, то установить надежный контроль над штатом Пенджаб будет чрезвычайно сложно. Что касается Поднебесной, восточный Кашмир является единственным маршрутом, который связывает ее с западной частью Тибета, очень мятежной провинцией, и китайское руководство откажется уменьшить контроль.

Казахстан дипломатическими методами стремится предотвратить эскалацию вооруженного конфликта и предлагает мирные переговоры[5].

Приоритетом в отношениях Казахстана и Пакистана является торгово-экономическое сотрудничество. В 2009 году усилиями правительств была создана специальная рабочая группа для увеличения товарооборота между Казахстаном и Пакистаном. А во время официального визита в Астану премьер-министра Наваза Шарифа в 2015 году он предложил нашей стране присоединиться к китайско-пакистанскому экономическому коридору[6].

Внешняя политика Пакистана ориентирована на привлечение инвестиций иностранных держав, а также расширения объемов экономической помощи. Исламская Республика Пакистан претендует на роль ведущей державы мусульманского мира.

Чрезвычайно важное значение придается обеспечению международного поддержки внешней политики страны в урегулировании афганского конфликта, а также в противоборстве с Индией. Пакистан сторонник создания региональных безатомных зон, данные действия направлены для того чтобы препятствовать развитию индийских атомных программ [7].

Существенный аспект казахстанско-пакистанских отношений — это стремление оказать поддержку в нормализации прямых переговоров между Индией и Пакистаном для урегулирования кашмирской проблемы. Эксперты считают, что если урегулируется чрезвычайная ситуация в Афганистане, а также в Таджикистане, то для Пакистана облегчилась бы экономическая проблема в связи с открытием центрально-азиатского региона и Европа. Пакистан заинтересован в прокладке трубопроводов нефти и газа из Казахстана и Туркменистана через собственную территорию к Индийскому побережью.

Отметим, что страны не имеют никаких политических препятствий для дальнейшего развития сотрудничества. Сегодня Казахстан и Пакистан являются активными участниками ОИК, ШОС, СВМДА, настойчиво продвигая инициативы по обеспечению безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в интересах мира и устойчивого экономического и социального развития.

Заключение. В многовекторной внешней политике Республики Казахстан важное значения имеют взаимовыгодные и разнообразные контакты с Индией и Пакистаном. Роль двух экономических

лидеров Южной Азии усиливается в связи с переформатированием международной системы отношений. Индия и Пакистан, уже являющиеся региональными лидерами, в настоящее время их амбиции простираются на более обширное пространство. Индия позиционирует себя как глобального игрока, а Пакистан стремится стать ведущим в мусульманском мире. При этом эти две державы находятся в затяжном конфликте, что создает препятствия для устойчивости и стабильности взаимоотношений с ними. Казахстан, преследуя цели мирных и взаимовыгодных отношений со всеми странами, продолжает свои усилия по деэскалации Кашмирского конфликта и активно стремится к полноценному формату отношений и с Индией, и с Пакистаном. Определенные подвижки в этом направлении имеются, но они гораздо скромнее реального потенциала сотрудничества и они несопоставимы, как по объемам, так и по разнообразию по сравнению, к примеру, с Китаем.

Список литературы:

1. Мухамеджанова Д.Ш. Казахстан в экономике Азии: актуальные тенденции международного

сотрудничества: монография / Д.Ш. Мухамеджанова. - Астана: КИСИ при Президенте РК, 2014. - 165 с.

2. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира»: приоритеты и пути их реализации. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2006. - С. 29.

3. Перспективы укрепления казахстанско-индийского партнерства. – Алматы: КИСИ, 2006 – 213 с.

4. Жумадилова Ж.Т., Курмангали А.К. Казахстан и Индия: современный этап сотрудничества. //articlekz.com

5. Лаумулин М. Исламские игроки на центральноазиатском поле: интересы ближайших мусульманских государств в странах региона//Центральная Азия и Кавказ. 2003. №2. С. 69.

6. Галищева Н.В. Центральнo-азиатский вектор внешнеэкономической политики Пакистана: основные проблемы и перспективы. // Вестник РУДН. Серия: международные отношения. – 2018, № 2, - С.328-341.

7. Казахстан-Пакистан: новые горизонты сотрудничества. //Электронный ресурс. Международное информационное агентство kazinform